

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдулаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аббор Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Chu Beibei TANG VA SUN SULOLASI DAVRIDA MUSULMONLARNI TINCHLANTIRISH VA YUMSHATISH SIYOSATI.....	4
2. Lazizaxon Alidjanova O'RTA ASR MUSULMON MAMLAKATLARIDA SALOMATLIK MASKANLARINING EVOLYUTSIYASI.....	8
3. Шерали Аллаберганов УРУШ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ АҲВОЛИ.....	17
4. Umurzoq Alibekov O'ZBEK XALQI ETNOMADANIYATIDA BO'RI TIMSOLI.....	21
5. Олим Бўронов ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК ПУНКТЛАРИДА ТИББИЙ КАДРЛАР САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	28
6. Ismoyiljon Kuraysinov 1948-1956 YILLARDA NAMANGAN OBLAST JAMOAT TRANSPORTI FAOLIYATINI MATBUOTDA YORITILISHI ("STALIN HAQIQATI" GAZETASI MATERIALLARI MISOLIDA).....	34
7. Ozodbek Radjabov TOJIKISTON TEMIR YO'LLARINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI HOLATI VA RIVOJLANISHI.....	39
8. Гулзора Саидбобоева СОВЕТ ТАРИХШУНОСЛИГИДА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ.....	45
9. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY NIHOYA QILISH DAVLAT SIYOSATINING AYRIM MASALALARI.....	50
10. Иззатилла Юлдашев, Саидахмадхон Ғайбуллаев КОЗИ БАЙЗОВИЙ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	58
11. Нуриддин Хўжанов СУҒД ВА УСТРУШОНАДАГИ ТОПОНИМЛАР ВА ОНОМАСТИК МАТЕРИАЛЛАРИДА ЭТНОМАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ.....	63
12. Ильяс Шакиров ЎЗБЕКИСТОН ВА ТАИЛАНД ЎРТАСИДАГИ ХАЛҚАРО ТИЗИМИТАШКИЛОТЛАР ДОИРАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	70

Umurzoq Alibekov,
Guliston davlat universiteti
E-mail: umurzoq_A_62@mail.ru

O'ZBEK XALQI ETNOMADANIYATIDA BO'RI TIMSOLI

For citation: Umurzok Alibekov. THE WOLF IN THE ETHNOCULTURE OF THE UZBEK PEOPLE. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 7, pp.21-27

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8217701>

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda nafaqat O'zbekiston etnologiyasida, balki O'rta Osiyo etnologiyasi fanida ham olimlar oldida mahalliy xalqlarning an'anaviy turmush tarzi, qadimgi diniy g'oyalar bilan bog'liq sehr, shamanizm, fetishizm, totemizm, animizm izlarini ilmiy muammo kabi har tomonlama o'rganish, tahlil qilish va umumlashtirish vazifasi turibdi. Ma'lumki, turkiy xalqlar qadimdan bo'ri, ot, sigir (buqa), qo'y, baliq, ilon totemlariga alohida hurmat bilan qarashgan. O'zbek xalqining bu totemlar bilan bog'liq urf-odatlarini, marosimlari, an'analari, diniy qarashlari an'anaviy turmush tarzida bugungi kungacha saqlanib qolgan. Maqolada bo'ri obrazining o'zbek xalqi etnologik madaniyati tarixidagi o'rni ochib berilgan. Ushbu muammoni boshqa xalqlar etnik madaniyatiga nisbatan aks ettirgan turli olimlarning qarashlari, shuningdek, maqola muallifining dala yozuvlari materiallari tahlil qilinadi. Bo'riining roli va o'rni, uning tanasining ayrim qismlarini kasalliklarni davolashda va xalq e'tiqodiga ko'ra yovuz ruhlarni quvib chiqarishda qo'llash ochib beriladi.

Kalit so'zlar: etnomadaniyat, bo'ri obrazi, totem, urf-odat va marosimlar, urf-odat, marosim, islomgacha bo'lgan e'tiqod, kult, diniy qarashlar, bo'ri tish, tirnoq, bosh suyagi, bo'ri terisi.

Умурзок Алибеков,
Гулистанский государственный университет
E-mail: umurzoq_A_62@mail.ru

ВОЛК В ЭТНОКУЛЬТУРЕ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

АННОТАЦИЯ

В настоящее время не только в этнологии Узбекистана, но и в этнологической науке Центральной Азии перед учёными стоит задача комплексного исследования, анализа и обобщения традиционного образа жизни коренных народов, следов тотемизма, анимизма, магии, шаманизма, фетишизма, связанных с древними религиозными представлениями, как научной проблемы. Известно, что у тюркских народов с давних пор существует особое почитание тотемов волка, лошади, коровы (быка), овцы, рыбы, змеи. Обычаи, обряды, традиции и религиозные взгляды узбекского народа, связанные с этими тотемами, сохранились до настоящего времени в традиционном образе жизни. В статье раскрывается

место образа волка в истории этнологической культуры узбекского народа. Анализируются взгляды разных учёных, отразивших данную проблему применительно к этнокультуре других народов, а также материалы полевых записей автора статьи. Раскрывается роль и место волка, использование некоторых частей его тела при лечении болезней и при изгнании злых духов согласно поверьям.

Ключевые слова: этнокультура, образ волка, тотем, обычаи и обряды, традиция, церемония, доисламские верования, культ, религиозные взгляды, волчий клык, когти, череп, волчья шкура.

Umurzok Alibekov,
Gulistan State University
E-mail: umurzoq_A_62@mail.ru

THE WOLF IN THE ETHNOCULTURE OF THE UZBEK PEOPLE

ABSTRACT

At present, not only in the ethnology of Uzbekistan, but also in the ethnological science of Central Asia, scientists are faced with the task of a comprehensive study, analysis and generalization of the traditional way of life of indigenous peoples, traces of totemism, animism, magic, shamanism, fetishism associated with ancient religious ideas, such as scientific problem. It is known that the Turkic peoples have long had a special reverence for the totems of the wolf, horse, cow (bull), sheep, fish, snake. The customs, rituals, traditions and religious views of the Uzbek people associated with these totems have been preserved to this day in the traditional way of life. The article reveals the place of the image of the wolf in the history of the ethnological culture of the Uzbek people. The views of various scientists who reflected this problem in relation to the ethnoculture of other peoples, as well as materials from the field records of the author of the article, are analyzed. The role and place of the wolf is revealed, the use of some parts of his body in the treatment of diseases and in the expulsion of evil spirits according to popular beliefs.

Index Terms: ethnoculture, image of a wolf, totem, customs and rituals, tradition, ceremony, pre-Islamic beliefs, cult, religious views, wolf fang, claws, skull, wolf skin.

1. Актуальность:

Памятники старины, сведения от информаторов являются своеобразным богатством и источником в качестве культурного памятника в этнологии, этнической истории и этнокультуре народа. Они считаются историческими и этнографическими источниками при изучении образа жизни, взглядов, культуры, духовности, нравственных принципов, знаний их создателей и носителей.

2. Методы и степень изученности:

При написании статьи автором использованы такие методы, как проведение полевых исследований, сравнительно-исторический анализ данных полевых исследований и источников, обобщение, синтез.

Сегодняшней задачей и долгом учёных-историков и этнологов считается нахождение, освещение и доведение до современно и будущего поколения сведений об этнокультуре народа, добытые путём полевых исследований. В этом направлении в последние годы для учёных Узбекистана созданы условия и возможности для проведения исследований. Рядом учёных Узбекистана защищены диссертации и опубликованы монографии и статьи, отображающие этнокультуру узбеков, что позволило заполнить некоторые пробелы в изучении этногенеза и этнической истории, некоторые проблемы социально-экономической жизни и культуры узбекского народа.

При полевых исследованиях информаторы Г.Хабибуллаев и Ш.Алибеков рассказали о поверьях и обычаях, связанных с использованием некоторых органов у волка у некоторых узбекских родов. Эти данные были сопоставлены с данными учёного-этнографа Леонида

Павловича Потапова, которые приведены в его книге “Волк в старинных народных поверьях и приметах узбеков»[1]. Лечение некоторых болезней с помощью частей тела волка приводится в книге “Тибномаи туркий” (“Тюркская медицина”) и в книге “Маънофи ул-хаят” Мухаммеда аль-Харафи. Узбекистанские ученые Адхам Аширов, Э.Бегматов, киргизская ученая Токтобюбю Баялиева рассмотрели в своих работах обычаи и обряды своего народа, в том числе и связанные с волком поверья.

М.Ю.Джураева в своей статье посвященной мифологическим поверьям в узбекских загадках, пишет, что «в воображении древнего человека встреча с тотемом, в том числе с волком, интерпретировалась как символ счастья и благополучия. В силу этого, след волка считался знаком большой удачи, олицетворяющим добро и благополучие»[2].

3. Результаты исследования:

О месте волчьего клыка в социальной жизни узбеков приведены сведения в книге «Тибномаи туркий» (Тюркская медицина) неизвестного автора, где пишется, что: «Если кто-либо сделает для себя спутником клык волка, он будет уважаем и почитает среди всего народа, лицо его будет приятным, слово его станет острым. Если у раба нет ребенка, или, если был и не выжил, и он держит с собой клык, то у него будут дети... если у человека болит зуб, и он будет спать, приложив клык, то избавится...»[3].

Для того, чтобы злой, завистливый взгляд не нанёс ущерба новорожденному у узбеков-кунгиратов волчий клык, когти и кусочек шкуры[4], а также альчик нанизываются на нитку и подвешиваются к двум аркообразным дугам (к изголовью и подножию) люльки – бешика. У узбеков Ферганской долины мужчины носили амулет с волчьим клыком и когтем и считали, что он оберегает человека от сглаза.

Некоторые предприимчивые коммерсанты для того, чтобы торговля развивалась и товар продавался быстро, носили амулет с волчьим клыком[5]. Похожие обычаи встречаются и у других тюркских народов. К примеру, в прошлом у киргизов волчий клык пришивали к одежде детей для защиты его от злых духов[6]. Согласно письменного источника, «если кто-либо будет носить с собой волчий клык, то никакой дикий зверь не причинит ему вреда. Если сделать бусы из зубов волка и повесить на ребёнка, то он не заболит эпилепсией. Если продержать несколько дней волчий клык в жасминовом масле, затем помазать лицо этим маслом, то каждый, кто увидит этого человека будет к нему милосердным (благосклонным)»[7]. Анализ письменных этнологических данных показывает, что клыки, когти, альчики волка в качестве своеобразного амулета для защиты широко распространены в быте тюркских народов, о чём в своё время отметил в своих исследованиях и Л.Потапов[8]. Зубы, когти и альчики волка служат ему для поимки добычи и её поедания, поэтому они играют жизненно важную роль.

Как известно, что с древности некоторые имена человека отражают в себе историю человечества. В этнокультуре узбекского народа имя «Бури» (Волк) встречается довольно часто. Когда у новорожденный ребёнок рождается с беловатыми деснами, новорожденного мальчика называют именем Бури, Бурибой, девочку – Буригуль. У некоторых племён новорожденные дети пропускаются через челюсти черепа или проводятся вокруг пасти чучела волка, затем их называют именем тотема[9]. Это кто-то привяжет к ребёнку коготь волка, к нему не приблизятся никакие дивы и пери[10].

У самаркандских узбеков знахарь или лекарь-заклинатель в процессе лечения больного, чтобы прогнать истязавшего его дьявола, лапой или когтем волка прочерчивали линию на голове больного[11]. У киргизов при чесотке и зуде на больного надевали кожух из волчьей шкуры, на шею вешали волчий альчик, а по плечам поглаживали волчьей лапок с когтями[12]. У андижанских киргизов сыпь на теле лечилась браслетом, сделанным из волчьих когтей. У узбеков-кунгиратов, казахов и татар широко применялся против вызывающей зуд сыпи такой метод лечения, как поглаживание волчьим хвостом[13]. Волчий и овечий альчик применялся в различных сферах этнокультуры узбекского и других тюркских народов. В недавнем прошлом подростки-мальчики играли в игру с альчиком. Выиграть альчик у напарника, собрать больше всех альчиков считалось символом ловкости и удачливости. По сведениям

источников, если человек делает альчик спутником для себя, то его не тронет враг[14]. Тюрки-барласы всегда носили с собой волчий альчик. Альчик привязывали к плечу или к коленному суставу как амулет. У андижанских кипчаков избавляли от испуга, психического расстройства давая пить воду, в которую клали волчьи альчики[15].

Счастливая жизнь молодых супругов непосредственно связана с рождением детей. В этнокультуре узбекского народа есть много традиционных, обрядовых взглядов и примет, поддерживающих молодых супругов в социальной жизни. У некоторых узбекских родов есть обычай, когда невестка забеременеет, один из седобородых дядей жениха со стороны отца или же один из почитаемых старцев махалли с хорошими намерениями дарит жениху альчик. Это подарок дарится с добрыми пожеланиями невестке взять ребёнка на руки живым и здоровым, чтобы первенец был мальчиком и играл с этим альчиком, и, конечно же, стал продолжателем рода.

Узбекские турки, занимавшиеся скотоводством, засушивали волчий язык и хранили его. Когда язык крупного рогатого скота поражала язвенная болезнь, кусочек высушенного волчьего языка толкли в ступе и посыпали полученным порошком язык заболевшему скоту[16]. После этого скот выздоравливал и ел корм.

Также в прошлом была примета о том, что если носить с собой правый глаз волка, то ему не доставят вреда дикие звери и жалящие насекомые и пресмыкающиеся[17]. Следует сказать, что в наши дни обряды носить с собой глаз волка не встречается. Среди ферганских кипчаков был обычай поить рожавшую женщину размешанный в воде толчёный кусок высушенного волчьего сердца. Считалось, что этот напиток облегчит роды. Этот обычай можно было встретить не только среди сельского, но и среди городского населения Ферганской долины[18].

У киргизов согласно обрядовым взглядам, унаследованным от предков, считался священным желудок волка. Желудок волка промывался, чистился высушивался и хранился. Если роды у женщины проходили тяжело, рождение ребёнка задерживалось, этот высушенный волчий желудок размачивали в воде и надевали на голову рожавшей женщине. Киргизы считали, что при этом при родовых схватках злой дух (албасты) быстро покидал женщину[19].

В Андижане в целях облегчения родов под правую сторону матраса, на котором лежит рожавшая женщина, клали завернутое в тряпку волчье сухожилие. После рождения ребёнка это сухожилие хранили в течение 7 дней, затем вешали это волчье сухожилие на стену комнаты или на люльку новорожденного[20]. Целью этого обрядового действия считалась защита роженицы и новорожденного от разных злых духов, нечистых сил. Оседлое население Ферганской долины в этих целях покупало волчью шкуру и сухожилия у кочевых скотоводческих племён[21]. Население Ферганской долины, как и киргизы, верило, что если бросить волчье сухожилие в огонь и читать молитву, можно быстро найти вора. Считалось, что если бросить волчье сухожилие в огонь, то ноги и руки у вора сводит судорогой, в результате чего он заболевает неизлечимой болезнью и умирает в муках. Это поверье прочно укоренилось в сознании людей. Поэтому перед тем, как сжигать волчье сухожилие предупреждали живущих вблизи соседей и проходивших мимо людей. Во многих случаях воры приносили на место украденные вещи или признав свой поступок, просили прощения за провинность. Такие обрядовые взгляды рассмотрены в работах некоторых учёных с этнологической точки зрения[22].

В прошлом также считали, что если смазать руки и ноги внутренним жиром (нутряным салом, сальником) волка, то это спасёт от замерзания[23]. Как мы знаем, в народной медицине до настоящего времени внутренний жир различных животных (свиной, собачий, медвежий, волчий и др.) используется при лечении различных болезней. По этнологическим материалам, волчья шкура применяется в качестве защищающей от различных злых духов силы и фактора размножения и развития. У скотоводческих племён выдубленная волчья шкура с длинной шерстью использовалась как овчина или постель. Она очень тщательно хранилась. Когда приближалось время появления на свет новорожденного, в целях облегчения болей у

роженицы её сажали или ложили на овчину из волчьей шкуры[24]. Узбеки-уйшунуны в целях облегчения родов под подушку роженицы ставили пучки волчьей шерсти. В некоторых местах новорожденного ребёнка заворачивают в волчью шкуру или проводят через неё[25].

Как писал А.Аширов, если в семье ребёнок не выживает, а умирает в младенчестве, то на волка смотрели как на дарящее жизнь живое существо. Это проявлялось в заворачивании женщины, у которой умер ребёнок, в волчью шкуру[26]. В произведении аль-Харафи говорится, что пояс из волчьей шкуры лечит такое заболевание, как кольпит[27]. Пояса из волчьей шкуры широко применяются до сегодняшнего дня.

У оседлого населения бытовало поверье, что если посеять семена, проведённые через дырки в решете, изготовленном из волчьей шкуры, урожай будет хорошим. В решете должны быть три дырки, в которые мог бы пролезть палец[28].

Полевые исследования показывают, что и в наше время спрос на волчьи шкуры ьротшой. Как утверждают информаторы, многие вешают волчью шкуру на стену гостиной-мехмонханы в целях защиты от сглаза[29]. Во многих случаях кусочки волчьей шкуры пришиваются к накидкам люльки-бешик, к одежде детей и играет роль защитного амулета.

В источниках говорится, что кто носит с србой волчий хвост, не поддаётся врагу. И если он пьёт опьяняющий напиток – не пьянеет[30]. Среди кашкадарьинских узбеков рода авогли существует обычай носить в поясном платке завёрнутый в тряпчоку половой орган волка для того, чтобы быть физически сильным, красивым и задушевным, а также избавиться от бездетности[31]. Такой обычай встречается и у других узбекских родов. Говорят, что если волк попадает в капкан, или если его ранят при стрельбе, то в первую очередь он выгрызает свой половой орган. Поэтому охотники в таких ситуациях стараются быстрее действовать и убить волка прежде, чем он выгрызет его.

Волк среди всех диких зверей отличается своей преданностью семье. Волк и волчица вместе воспитывают своё семейство. Видимо поэтому такое хорошее качество национального менталитета узбекского народа, как любовь и преданность своей семье, заставляет уважать и почитать волка. Среди узбекского народа широко распространено поверье, что волк является священным и могучим животным.

Полевые исследования, проведённые в разное время автором статьи в Сырдарьинской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Андижанской, Ферганской областях, позволили сопоставить данные информаторов с материалами источников и публикаций об этнокультуре узбекского народа, связанной с почитанием волка. Анализ этнологических обычаев и традиций узбекского и других тюркских народов показывает, что части тела волка издревле используются в лечении больных и как амулеты, защищающие от злых духов и нечистой силы.

4. Выводы:

В этнокультуре узбекского народа и других тюркских народов волк считается особо почитаемым животным. С древности обожествлялись, почитались и сохранялись различные части волка. В материальной культуре социальной жизни узбекских племён встречаются случаи, когда части тела волка, как тотемного животного, исполняют магическую задачу и согласно религиозному мировоззрению служит для здоровой жизни. Клыки, когти, альчик (косточка из коленного сустава задней ноги волка) по своему составу являются наиболее крепкими и прочными, поэтому они переходят из поколения в поколение в качестве амулета и эта ценность как связь нынешнего поколения с предками сохранилась до настоящего времени.

Иктибослар/ Сноски/References:

1. Потапов Л.П. Волк в старинных народных поверьях и приметах узбеков / КСИЭ. Вып. XXX. – М., 1958. (Potapov L.P. The wolf in ancient folk beliefs and signs of the Uzbeks / KSIE. Issue. XXX. - M., 1958.)

2. Мунис Юнусовна Джураева, Следы мифологических представлений и табу в узбекских народных загадках // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2010. №3 (7). С.46-49. https://www.gramota.net/articles/issn_1997-2911_2010_3_13.pdf (Дата обращения: 7.09.2021 г.) - С.48. Munis Yunusovna Djuraeva. Marks of mythological beliefs and taboo in Uzbek folk riddles. (Munis Yunusovna Juraeva, Traces of mythological representations and taboos in Uzbek folk riddles // Philological Sciences. Questions of theory and practice. – Tambov: Diploma, 2010. No. 3 (7). pp.46-49. https://www.gramota.net/articles/issn_1997-2911_2010_3_13.pdf (Date of access: 09/07/2021) - P.48. Munis Yunusovna Djuraeva. Marks of mythological beliefs and taboo in Uzbek folk riddles.)
3. Тибномаи туркий (туркча тиб китоби). Миржоз ҳақидаги рисола, таржимон ва сўзбоши муаллифлари М.Ҳасаний, М.Умаров, Г.Жўраева. – Т.:Внешторгиздат, 1991. – Б.11-13. (Tibnomai Turki (Turkish medical book). The authors of the pamphlet about the client, translator and foreword are M. Hasaniy, M. Umarov, G. Jo'raeva. - T.: Vneshtorgizdat, 1991. – P.11-13.)
4. Адхам Аширов. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. –Т.:Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б.17-18 (Adkham Ashirov. Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people. - T.: Publishing House of the National Library of Uzbekistan, 2007. - P.17-18.
5. Полевые записи. Респондент Г.Хабибуллаев. Родился в 1936 г. Проживает по адресу: Сырдарьинский вилоят, Акалтынский туман, пос.Сардоба, махалля Г.Гуляма, ул.Джаббарова, дом 7.(Field notes. Respondent G. Khabibullaev. Born in 1936. Lives at the address: Syrdarya region, Akaltyn fog, Sardoba settlement, G. Gulyam mahalla, Jabbarov street, house 7).
6. Баялиева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов, Фрунзе: Илим, 1972. – С.22. (Bayalievna T.D. Pre-Islamic beliefs and their survivals among the Kirghiz, Frunze: Ilim, 1972. – P.22.)
7. Муҳаммад ал-Ҳарафий. Маънофиъ ул-ҳаёт / Ҳасаний М., Каримова С. Навоий даври табобати. – Т.: Ибн Сино, 1991. – Б.96. (Muhammad al-Harafi. Manofi' ul-hayat / Hasaniy M., Karimova S. Navoi era medicine. – T.: Ibn Sino, 1991. – P.96.)
8. Потапов Л.П. Волк в старинных народных поверьях и приметах узбеков / КСИЭ. Вып. XXX. – М., 1958. – С.137. (Potapov L.P. The wolf in the ancient folk beliefs and signs of the Uzbeks / KSIE. Issue. XXX. - M., 1958. – P.137.)
9. Бегматов Э. Исмлирнинг сирли олами. – Т.: Ўзбекистон, 2014, б.86-94; Б.Тўйчибоев, Қ.Қашқирли, Зоминнинг тил қомуси, Т.,:Академнашр, 2012. – Б.192. (Begmatov E. The mysterious world of names, - T.: Uzbekistan, 2014, p.86-94; B. Toychiboev, Q. Kashqirli, Zomin's language encyclopedia, - T.: Akademnashr, 2012. – P.192.)
10. Тибномаи туркий (Туркча тиб китоби)... – Б.11. (Tibnomai Turki (Turkish medical book)... - P.11.)
11. Потапов Л. П. Волк в старинных... - С.138. (Potapov L.P. The wolf in ancient ... – P.138).
12. Там же. – С.140. Ibid. – P.140.
13. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари... – Б.18. (Ashirov A. Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people..- P.18)
14. Тибномаи туркий... С.11. .(Tibnomai Turki (Turkish medical book)... - P.11.)
15. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари... Б.18. (Ashirov A. Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people..- P.18)
16. Полевые записи 2016 г. Информатор Алибеков Ш. Родился в 1955 г. Проживает в махалле Амира Темура, в объединении Баяут-3, Баяутского района Сырдарьинской области. (Field records 2016. Informant Alibekov Sh. Born in 1955. Lives in the mahalla of Amir Temur, in the Bayaut-3 association, Bayaut district of the Syrdarya region.)
17. Муҳаммад ал-Ҳарафий. Маънофиъ ул-ҳаёт... Б.96. (Muhammad al-Harafi. Manofi' ul-hayat ... – P.96.)

18. Потапов Л. П. Волк в старинных народных поверьях... - С.139. (Potapov L.P. The wolf in ancient ... – P.139).
19. Баялиева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки....- С.23. (Bayalievа T.D. Pre-Islamic beliefs and their survivals....- P.23.)
20. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод... - Б.17. (Ashirov A. Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people..- P.17)
21. Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар (19-20 аср бошлари). Т.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2005. –Б.211. (Abdullaev U.S. Fargona vodiysida ethnoslararo zharayonlar (19-20 asr boshlari). T.f.d. ilmiy darazhasini olish uchun yozilgan dissertation. -Т., 2005. – P.211.)
22. Потапов Л.П. Волк в старинных народных поверьях... - С.140 (Potapov L.P. The wolf in ancient ... – P.140); Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод... - Б.18-19 (Ashirov A. Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people..- P.17); Баялева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки... - С.23. (Bayalievа T.D. Pre-Islamic beliefs and their survivals....- P.23.)
23. Муҳаммад аль-Ҳарафий. Маънофиъ ул-хаёт...- Б.96. (Muhammad al-Harafi. Manofi' ul-hayat ... – P.96.)
24. Муҳаммаджонов А. Ихлос қўйилган ва кишилар исмида шарафланган // Соғлом авлод учун. 2010. №7. – Б.29-30. (Muhammadjonov A. Dedicated and honored in the name of people // For a healthy generation. 2010. №7. – P.29-30).
25. Бегматов Э. Исmlарнинг сирли олами, Т.:Ўзбекистон, 2014. –Б.93. (Begmatov E. The mysterious world of names, T.: Uzbekistan, 2014. -P.93).
26. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод... – Б.17. (Ashirov A. Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people..- P.17)
27. Муҳаммад ал-Ҳарафий. Маънофиъ ул-хаёт... – Б.96. (Muhammad al-Harafi. Manofi' ul-hayat ... – P.96.)
28. Зироатнома. Таржимон Махмуд Ҳасаний. – Т.: Мехнат, 1991. –Б.13. (28. Agriculture. Translator Mahmoud Hasani. - Т.: Labor, 1991. -P.13.)
29. Полевые записи. Информатор Хабибуллаев Г., родился в 1936 г. Проживает в махалле Гафура Гуляма посёлка Сардоба, Акалтынского тумана Сырдарьинского вилоята. (Field notes. Informant Khabibullaev G., born in 1936. Lives in the Gafur Gulyam makhalla of Sardoba settlement, Akaltyn fog, Syrdarya province.)
30. Тибномаи туркий (туркча тиб китоби). – Б.11. .(Tibnomai Turki (Turkish medical book)... - P.11.)
31. Бегматов Э. Исmlарнинг сирли олами... - Б.93. (Begmatov E. The mysterious world of names, T.: Uzbekistan, 2014. -P.93).

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000